

ALKILBENZILSULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZI VA YOVVOYI BODOM (AMYGDALUS NANA L.) EKSTRAKTI ASOSIDA OLINGAN EMULSIYALARNING XOSSALARI VA QO'LLANILISHI

Saidjalolova E.A.

Tuxtayev X.R.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi.

E.mail: hakimrahmanovich@gmail.com. Tel. +998900445751.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12650195>

Dolzarbli: Tarkibida sianogen glikozidlari tutadigan o'simliklarning mevalaridan olingan ekstraktlar hayvonlarning yuqumli kasalliklarini chaqiruvchchi kanalarga qarshi ishlatilishi mumkinligi ma'lum [1]. Bu maqsadlar uchun achchiq bodom, shaftoli va achchiq o'rik magzlarining ekstraktlari ishlatilishi mumkin. Tekshirishlarning ko'rsatishicha mag'zlar tarkibida 1,0% dan 4 % gacha amigdalin glikozidi mavjud. Mag'zlarning ekstraktlarida esa amygdalin miqdori 27,2% dan 32% gacha borishi aniqlangan. Ekstraktlar quruq kukunlar, eritmalar va emulsiyalar ko'rinishida kanalar va hasharotlarga qarshi taklif qilingan. Bu borada ekstraktlarning emulsiyalari amaliy jihatdan ahamiyati yuqoridir. Emulsiyalar dispers tizimlar bolib ularning xossalari oson boshqarilishi mumkin [2].

Tadqiqotning maqsadi. Yovvoyi bodom (*Amygdalis nana L.*) mag'zining ekstraktlari asosida emulsiyalar olish va ularni xossalarini o'rganish hamda olingan emulsiyalarni insektoakaridlar sifatida qo'llashga tavsiya etish.

Usul va uslublar. Yovvoyi bodom daraxti Navoiy viloyatida o'stirilgan (2023 yil hosili). Yovvoyi bodom danaklari maydalanib mag'zi ajratib olindi va sovuq presslash orqali moidan ajratildi. Qolgan kunjara 96 % li etil spiriti yordamida ekstraksiya qilindi. Emulsiya olish uchun kungaboqar moyidan foydalanildi. Emulsiyada sirt-faol modda sifatida alkilbenzilsulfokislotaning natriyli tuzi (ABSNa- tuzi) ishlatildi. Emulsiya dispergirlash usuli bilan olindi. Buning uchun ABSNa- tuzi moyda syuqlantirilib, unga neonol va spirtli ekstrakt qo'shildi. So'ngra emulsiyalarning xossalari o'rganildi.

Natijalar. Emulsiya hosil qilish uchun avval ushbu tarkibga ko'ra konsentrat tayyorlandi: yovvboyi bodomning quruq ekstrakti 20-25 g, emulgator ABSK-Na 4-5 g, neonol AF 912 markali 6-7 g va kungaboqar moyi 70- 63 g. Emulsion konsantratga suv qo'shish orqali 5, 2,5; 1, 0 va 0,5 % li emulsiyalar tayyorlandi. Emulsiyadagi vaqt o'tishi bilan turg'unligi, harorat ta'siri va sentrifugada turg'unligi o'rganildi.

Suv qo'shilganda emulsiya oq sut rangli, o'ziga xos hidli va barqaror emulsiyalar hosil bo'ldi. Timol ko'kini bo'yalishi orqali emulsiyalar I turga tegishliligi aniqlandi. Emulsiyalar 40-50 °C haroratda 30 daqiqagacha ajralmaydi. Turbidimetrik usulda aniqlanganda dispers zarrachalarining o'lchami 40 dan 120 nm o'zgaradi. Eritma syultirilishi bilan dispers faza zarrachalarining o'lchami ortib borishi kuzatildi. O'zbekiston Respublikasi FA Zoologiya institutining Umumiy parazitologiya laboratoriyasida olib borilgan tadqiqotlar emulsiyalarning insektoakarid xossalari borligini ko'rsatdi. Kanalarga qarshi ishlatiladigan sipermetrin birikmasi bilan solishtirilganda yovvoyi bodom spirtli ekstraktlari emulsiyasi *Rhipisephalus turanicus* kanalarida 2,5 va 5% li etirmalari yuqori insektoakrisidlik xossalarini namoyon qildi. Emulsiyalar 2,5 -5 % li eritmalarida *Hyalomma asiaticum* kanalarini 84- 90 % gacha nodud qilishi kuzatildi.

Xulosalar. ABSK-Na, neonol, kungaboqar moyi ishtirokida konsentrlangan insektoakarisid emulsiyalar olind. Ularning xossalari organildi. 2,5 va 5% li emulsiyalarning hayvonlarning yuqumli kasalliklariga chaqiradigan kanalarga qarshi uyqori faollogi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Хамидов А.Ж., Тухтаев Х.Р., Аминов С.Н., Азимова Б.Ж. Переработка ядер горького миндаля и получение экстрактов на их основе // Химия растительного сырья. 2021. №2. С. 301–307. DOI: 10.14258/jcprm.2021027775.
- 2.Adolat U. Mirzaeva, Udipta Chakraborti, Kh. R. Tukhtaev, F. D. Akramova, D. A. Azimov, E. I. Musabaev, S. Sh. Rabbimov & Kakali Bhadra (2022): Acaricidal efficacy of bitter almond against two tick species, *Argaspersicus* and *Haemaphysalisdarjeeling* – an *invitro* study, International Journal of Acarology, DOI: 10.1080/01647954. 2022.210849